

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЙ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Якубов М.С.¹, Даминова Б.Э.²

¹профессор кафедры Информационных технологий ТУИТ,

²старший преподаватель Каршинского государственного
университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6506649>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 17 апреля 2022 г.

Утверждено: 22 апреля 2022 г.

Опубликовано: 27 апреля 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

цифровая технология,
дистанционное обучение,
профессиональная
компетентность,
эволюция
дистанционного
образования,
интерактивность,

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы организации и совершенствование структуры системы образование на основе применение цифровых технологий, который обеспечивающий дистанционное обучение студентов. Отмечено, что качества подготовки специалистов напрямую связаны с содержанием образования и технологией реализации образовательных программ, позволяющих выпускнику включиться в выполнение своих непосредственных обязанностей без дополнительной подготовки и адаптации к условиям реального производства. Созданные по модели открытого университета, рассчитанного на массовую аудиторию, рассматривались как своего рода «фордовские» предприятия, т.е. экономические организации, получающие прибыль за счет расширения масштабов конвейерного производства и выпускающие стандартную продукцию для стандартного потребителя.

На наш взгляд, сегодняшний день, требуется модернизации системы профессионального образования в соответствии с потребностями развития производственной сферы страны и обеспечение ее конкурентоспособности в реальных условиях. Проблема качества подготовки специалистов напрямую связана с содержанием образования и технологией реализации образовательных программ, позволяющих выпускнику включиться в выполнение своих непосредственных обязанностей без дополнительной

подготовки и адаптации к условиям реального производства [1-3, 10].

При этом, не забывая, удовлетворение требования работодателя к подготовке современных специалистов, который владеют профессионально ориентированными умениями на реальных производственной сферы является актуальной задачи среднего профессионального образования.

Несмотря на значительное число педагогических исследований, посвященных профессиональной

подготовке студентов - будущих специалистов, их анализ и результаты практической реализации свидетельствуют о том, что проблема формирования профессионально компетентных специалистов в сетевом взаимодействии вуза и базового предприятия не была специальным предметом научных исследований. Данный вопрос рассматривался частично в аспекте формирования профессионально ориентированных умений студентов, при этом не учитывались особенности и преимущества сетевого взаимодействия.

Вместе с тем наблюдается серьезный разрыв между теоретической подготовкой молодых специалистов и требованиями работодателя к уровню их готовности решать реальные профессиональные задачи. Поэтому особую значимость приобретает ориентация среднего профессионального образования на взаимодействие с промышленными предприятиями по рациональной организации производственной практики студентов - будущих техников для формирования их профессиональной компетентности.

Актуальность выявления педагогических условий, определяющих успешность формирования профессиональной компетентности студентов - будущих специалистов в производственной практике, обусловлена наличием ряда противоречий [4,6]:

- между острой потребностью современного производства в технических кадрах с высокой

профессиональной компетентностью и недостаточным уровнем их готовности решать типовые и нестандартные практические профессиональные задачи;

- между возможностями современных промышленных производств, использующих инновационные технологии и предоставляющих базу производственной практики студентов, и недооценкой роли производственной практики в подготовке будущих техников;

- между стремлением студентов технических специальностей средних профессиональных учебных заведений к освоению обновляющихся инженерных технологий и отставанием педагогических разработок специализированного учебно-методического обеспечения интеграции образования и производства.

Анализ существующих педагогических подходов к определению условий формирования профессиональной компетентности будущих специалистов позволил сделать вывод о недостаточной разработанности вопросов использования возможностей производственной практики студентов на предприятиях.

В соответствии с поставленной целью и гипотезой определены следующие задачи исследования [5,7,9]:

- изучить сущность понятия производственной практики как фактора формирования профессиональной компетентности студентов

- будущих техников и определить ее содержательную и структурную

организацию;

- определить критерии сформированности в процессе производственной практики уровней профессиональной компетентности студентов - будущих техников и разработать диагностический инструментарий определения уровней ее сформированности;
- разработать и апробировать модель формирования профессиональной компетентности студентов - будущих техников в условиях производственной практики на предприятиях;
- разработать программно-методическое обеспечение процесса формирования профессиональной компетентности будущих техников в условиях производственной практики.

Анализ теоретических основ изучения вопросов, связанных с проблемой формирования профессиональной компетентности студентов в ходе производственной практики, позволил выявить неоднозначность в понимании сущности исследуемого явления. Синтетический характер исследуемого явления потребовал анализа научных подходов к определению понятий «профессиональная компетентность» и «производственная практика».

В теории управления профессиональную компетентность рассматривают через «характерное качество подготовки специалиста» и «потенциал эффективности трудовой деятельности» (В. П. Пугачев), «техническую подготовленность работника к выполнению профессиональных функций, связанных со специализацией и управленческой

функцией деятельности менеджера» (В. М. Шепель).

В психологии понятие «компетентность» связывают с достаточно широким кругом явлений, который определяется высоким уровнем развития какого-либо навыка, способа решения задачи или целостной деятельности, что находит свое выражение в эффективности, скорости, точности его исполнения, с психологической системой обеспечения требуемого качества. В трактовке И. А. Зимней под профессиональной компетентностью понимается интегративное качество личности, как интеллектуально-личностно обусловленная социально-профессиональная жизнедеятельность человека. Основанием данного интегративного качества выступают знания, умения, навыки, опыт, ценности, склонности и способности личности к социально-профессиональной деятельности. Данная трактовка понятия профессиональной компетентности выделяет в нем личностное ядро (интеллект, ценности, склонности, способности) и некую социально обусловленную надстройку (социально-профессиональная деятельность, знания, навыки, опыт).

Выводы исследователей о сущностных основаниях профессиональной компетентности легли в основу нашего выбора ее компонентов. Успешности процесса формирования профессиональной компетентности будущего специалиста будет способствовать гармонизация воздействия внешних и внутренних

условий, что в наилучшей мере может быть обеспечено в специально организованной производственной практике. На процессы взаимодействия образовательных учреждений и производства, осуществляемые в рыночных условиях, влияет совокупность экономических, социальных, юридических, технологических, личностных факторов, являющих собой следствия неопределенности современной социальной среды.

В результате действия совокупности названных факторов, во-первых, преобразуются производственные технологические условия, во-вторых, уточняются требования работодателя к профессиональной компетентности будущего специалиста, в-третьих, обновляется и упрочивается взаимосвязь в системе «образовательное учреждение - предприятие», в-четвертых, совершенствуется учебно-методическое обеспечение процесса формирования профессиональной компетентности в производственной практике.

Учитывая выявленную логику преобразований, возникающих в ситуациях факторного влияния неопределенности современной социальной среды на условия организации производственной практики, а также сущность процесса формирования профессиональной компетентности, определяемого внешними воздействиями и внутренними - личностными характеристиками будущего специалиста, нами была разработана

модель производственной практики студентов.

Развитие инновационных элементов в виде отдельных образовательных учреждений, которые активно и широко используют при организации и проведении образовательных процессов дистанционные образовательные технологии и современные информационно-образовательные системы, сегодня можно интерпретировать как процесс очагового роста новой под отрасли национальной образовательной системы - профессионального дистанционного образования в традиционной инфраструктуре образования.

Сегодня образовательным сообществом общепринято рассматривать дистанционное образование как один из высокотехнологических и высокоэффективных способов организации образовательного процесса.

Технологии трансформируют образование, и их влияние постоянно растет. Смешанное обучение является перспективной системой обучения, которая совмещает преимущества традиционного и интерактивного обучения. На наш взгляд, развитие смешанной формы обучения может стать одним из ключевых направлений модернизации всей образовательной сферы.

Цифровые технологии породили проблемы поиска нужной информации за «разумное» время в громадных базах данных современных информационных систем, что делает почти невозможным

их применение в учебном процессе без предварительных настроек, создания специальных фильтров и систем поиска нужной информации для учебных и образовательных задач.

Изменение роли профессионального образования и системы образования в целом в экономике знаний обусловлено в первую очередь необходимостью перехода от традиционного способа организации образования (в определенное время и в определенном месте) к обучению в течение всей жизни или к непрерывному образованию в любом месте, удобное для обучающегося.

Этот переход обусловлен совокупностью следующих факторов [8,11]:

- быстрое устаревание знаний и вытекающая отсюда необходимость постоянного обновления знаний в избранной сфере деятельности, т. е. повышения квалификации и профессиональной переподготовке;
- рост социальной динамики все чаще приводит к необходимости смены профессии или области деятельности, определяемой высшим образованием, полученным человеком. Это приводит к необходимости приобретения новой квалификации, которая зачастую должна быть подтверждена соответствующим дипломом;
- повышение уровня жизни приводит к увеличению разнообразия занятий, связанных с досугом человека, некоторые виды которого требуют специальной подготовки.

Становление, развитие и институционализация основополагающих

элементов экономики знаний существенно смещает акценты в сторону дифференциации профессиональных образовательных программ, позволяющих обеспечить непрерывное обновление знаний, умений и навыков в области формирования востребованных экономикой компетентностей работников. Новая парадигма профессионального образования связана как с переосмыслением роли самого профессионального образования, так и с переосмыслением роли образовательных учреждений сетевого типа организации в системе профессионального образования, что потребует серьезных усилий и значительного времени. Важно отметить, что в основе новой парадигмы лежит представление о знаниях как основных нематериальных активах современных организаций, эффективное управление которыми необходимо для создания устойчивого конкурентного преимущества в современных экономических условиях. Формирование новой сетевой парадигмы профессионального образования требует серьезных преобразований учреждений профессионального образования, связанных с возникновением сетевых организационных структур профессионального дистанционного образования.

Эти преобразования характеризуются тремя основными составляющими [4.11]:

- 1) переход от пассивного освоения образовательных программ к обучению с

целью формирования деятельности знаний и компетентностей обучающихся для решения профессионально значимых задач и реальных проблем бизнеса;

2) переход от стандартизированного обучения к индивидуальному-ориентированному;

3) переход к от дискретного во времени и пространстве обучения к непрерывному обучению.

Переход от индустриального к постиндустриальному этапу развития цивилизации, формирование информационного общества и основ общества знания требуют существенных изменений во многих сферах человеческой деятельности. В частности, в обеспечении процессов развития, приобретения и распространения знаний, обновления содержания обучения и методов преподавания, расширения доступа к высшему образованию. Кроме того, это приводит к изменению роли преподавателя в учебном процессе, когда постоянный диалог преобразовывает информацию в знание и понимание, а практико-ориентированное обучение, построенное с учетом положений деятельностной теории знания, позволяет трансформировать усваиваемые знания в понимание и мудрость.

Дистанционные учебные заведения, созданные по модели открытого университета, рассчитанного на массовую аудиторию, рассматривались как своего рода «фордовские» предприятия, т.е. экономические организации,

получающие прибыль за счет расширения масштабов конвейерного производства и выпускающие стандартную продукцию для стандартного потребителя. Таким образом, две модели дистанционного образования (ДО) можно рассматривать как в основном «индустриальные», а теле- и виртуальные классы – как связанные с переходом к информационному обществу. В модели виртуальных классов и университетов полностью реализуются те потенциальные возможности перестройки системы образования, которые имеют технологии телеконференций, используемые в учебных целях. Эти технологии позволяют группам учащихся и отдельным обучаемым общаться с преподавателями и между собой, находясь друг от друга на любом расстоянии. Такие современные средства коммуникации дополняются компьютерными обучающими программами типа мультимедиа, которые замещают печатные тексты, фото, аудио- и видеопленки. В результате этого человек может получать учебную информацию из различных источников, причем одновременно. Появление такой модели дистанционного обучения ведет к тому, что образование осуществляется не только на расстоянии, но и независимо от какого-либо учреждения.

Можно сделать следующие выводы:

□ возникновение дистанционного образования обусловлено потребностями и социальным заказом общества;

Эволюция дистанционного образования детерминирована, с одной стороны, техническим прогрессом средств коммуникаций, с другой стороны демократизацией образования;

Переход от одного исторического этапа развития к другому обусловлен постепенными качественными изменениями в дистанционном обучении на фоне быстрых количественных изменений информационных технологий;

Дистанционное образование находится наиболее близко по характеристикам и некоторым организационным моментам к заочному обучению, но имеет существенные, даже внешне заметные отличия.

Стратегическая цель ДО – обеспечить гражданам право получения образования любого уровня на месте своего проживания или профессиональной деятельности. Данная цель достигается в русле мировой тенденции мобильного распространения знаний посредством обмена образовательными ресурсами. Закономерно, что средством достижения такой цели должны быть высокотехнологичные и научно обоснованные организационные формы, имеющие дистанционный характер. Интернет проникает во все сферы человеческой деятельности, становясь де-факто стандартом делового этикета работника любой сферы деятельности. Новые информационные технологии меняют не только методы и формы деятельности. Они изменяют мышление

и психологию людей, создают предпосылки для эволюции человечества от общества постиндустриального к обществу информационному. Будучи сугубо дополнительным и частным образованием, ДО первого поколения не было официально признано, что не мешало ему, в качестве дополнительного платного образования, быть вполне востребованным и рентабельным, заложив начало репутации «обучения на расстоянии» как перспективного коммерческого предприятия с обширным потребительским рынком. Действительно, «курсы по переписке», отличавшиеся разнообразным и гибким ассортиментом, высокой степенью независимости от места и времени получения образования, доступной ценой, отсутствием дискриминационных ограничений, связанных с полом, национальностью, вероисповеданием и пр., пользовались обоснованно широким спросом.

В целом, дидактика базировалась на общих дидактических принципах корреспондентной традиции [7,10]: трактовка дистанционного образования как формы образования, основанной на самостоятельном изучении, требующем создания обеспечивающих его специальных учебно-методических и аттестационных материалов - особой мобильной и интерактивной образовательной среды; сведение к минимуму числа очных занятий (сессий), разработка и введение особых форм занятий. В корреспондентных школах, например в одной из крупнейших – Хермодсе, очные

групповые занятия вообще не проводились; а для «внешних» студентов, например в Chicago University Extension, по некоторым курсам проводились особым образом организованные групповые занятия в воскресных и летних школах; разделение ролей обучающихся на преподавателей, разрабатывавших подлежащее изучению предметное содержание, тьюторов-консультантов и наставников, направляющих самостоятельное учение посредством двухстороннего дидактического общения (диалога), осуществляемого большей частью асинхронно.

Особенным в дидактике корреспондентных школ и «внешних отделений» с самого начала были: гибкость и подвижность сроков обучения и, соответственно, темпа учебного процесса; высокая степень автономии учащегося в определении его темп оральных характеристик и содержания; признание, основанное на общей исходной дидактической установке, независимости студента, прагматическое и неформальное отношение к промежуточной и итоговой аттестации и оценке как к средству мотивации и самоконтроля, а не как к цели и конечному результату обучения, завершающемуся получением сертификата; модульная (или тяготеющая к модульной) организация предметного содержания курсов, обеспечивающая более высокую степень их вариативности («сложения и вычитания») и, с другой стороны, облегчающая почтовую доставку.

Дистанционное образование – обучение на расстоянии –

обеспечивается, согласно этой модели, трансляцией на расстояние с помощью современных средств телекоммуникации традиционных очных занятий: лекций и семинаров, что позволяет на порядок (а с помощью аудио и видеозаписи – на несколько порядков) увеличить вместимость учебных классов и аудиторий. Совершенствование и развитие такой формы дистанционного образования осуществляется благодаря использованию средств и каналов телекоммуникации, усиливающих эффект присутствия удаленного от кампуса студента в реальной классной комнате или аудитории, расширяющих его возможность участвовать в лекции или семинаре через развитие систем обратной связи – интерактивности.

Сильная сторона трансляционной модели дистанционного образования состоит в том, что она делает возможным доступ существенно более широкой студенческой аудитории к аудиторным занятиям (лекциям, докладам, конференциям, семинарам), в которых участвуют крупные учёные или выдающиеся лекторы, то есть создаёт возможность присутствовать при уникальных научных и образовательных событиях.

Ситуация такой уникальной лекции, курса лекций или единственного в своём роде семинара характерна, в первую очередь, для крупных университетов и известных профессоров, среди которых часто – руководители научных школ или активно работающие и генерирующие новые идеи учёные, поэтому центрами распространения и применения

трансляционной модели ДО в образовании стали, прежде всего, крупные университетские центры, где идея трансляции очных занятий в наибольшей степени оправдана.

Применение дистанционных образовательных технологий в педагогической практике и информационно-коммуникационных технологий в управлении определяет эволюцию педагогической системы, предопределяет формирование системы сетевых образовательных учреждений и существенно изменяют функции всех субъектов образовательного процесса, в том числе и преподавателя, предъявляет к его квалификации и компетенции новые требования. Это связано с рядом характерных особенностей использования дистанционных образовательных технологий при организации процесса обучения, которые определяют функциональное наполнение деятельности преподавателя.

Во-первых, преимущественно используемые в образовании дистанционные образовательные технологии характеризуются такими основными свойствами, как: *разрыв между обучающимся и обучающим в пространстве и времени* – такая форма отношений между обучающимся (учащимся, студентом) и преподавателем (учителем, педагогом), при которой их очные и синхронные контакты сведены к минимуму или вообще отсутствуют, а их взаимосвязанная деятельность осуществляется в основном опосредовано через средства обучения;

определяющая роль самообразования – большую часть учебного курса студент изучает самостоятельно с посредством использования интерактивной образовательной информации; *интерактивность* – обязательным элементом является организация взаимодействия обучающихся с преподавателем на расстоянии посредством средств телекоммуникации и применения интерактивной образовательной информации.

Во-вторых, дистанционные образовательные технологии – это способ осуществления педагогической взаимосвязанной деятельности субъектов образовательного процесса по достижению образовательных целей. Для этого необходимо на основе общенаучных и дидактических закономерностей предварительно выделить отдельные этапы этого процесса и процедуры для её рационализации, стандартизации, координации и синхронизации действий субъектов. Эти меры позволяют осваивать образовательные программы обучающимися вне зависимости от их местонахождения, наличия ограниченных возможностей или вообще отсутствия очного контакта с преподавателем. В состав технологий дистанционного обучения включаются особые формы и методы разработки и презентации учебно-методических материалов, организации взаимодействия преподавателей и обучающихся, аттестации и мониторинга (постоянного контроля)

деятельности
всех участников процесса обучения.

В-третьих, это использование активных методов обучения – организационных форм проведения занятий, основанных на постоянном взаимодействии преподавателя с обучающимися. Они имеют своей целью не только усвоение ими необходимых знаний и приобретение ими умений и навыков практической деятельности в изучаемой области, но социализацию обучающихся и формирование на этой основе профессиональной компетентности. Примерами активных методов обучения являются деловые, ролевые и другие игры, групповые дискуссии, круглые столы, «мозговые штурмы», case-study и другие аналогичные организационные формы проведения учебных занятий. В настоящее время актуальным остается формирование комплексной федеральной программы переподготовки преподавателей, тесно увязанной с содержательной переработкой учебного материала, органично сочетающего возможности информационных систем, с требованиями государственных стандартов, в том числе с учетом межгосударственных соглашений по формированию общего образовательного пространства на постсоветской территории и требований Болонского процесса.

Решение задачи массового использования информационных технологий, в общем, и профессиональном образовании сегодня характеризует качественно новый уровень развития

информатизации сферы образования. На этом уровне развития рассматривается проблема создания единой для всех учреждений образования информационно-образовательной среды. В этих условиях необходимо четко представлять, каков потенциал компьютерных технологий обучения и каково их влияние на парадигму образования. Вне зависимости от уровня применения современных информационных технологий в учебном процессе его структура, разработанная на протяжении тысячелетнего педагогического опыта человечества, остается неизменной.

Работа с персональным компьютером по определению является самостоятельной, поэтому широкое использование в учебном процессе этой техники, наряду с инновационными методиками организации учебного процесса, значительно расширяет долю самостоятельной работы, позволяет опосредованно повысить степень её педагогической организованности и размывает границы между самостоятельной и аудиторной работой обучающегося. Это, как следствие, приводит к стиранию граней между различными формами освоения образовательных программ.

При рассмотрении различных инновационных моделей организации образовательного процесса следует уделять внимание тому, как осуществляется организация и поддержка самостоятельной работы обучающихся и контроль её результатов. А также, каким образом применение различных

образовательных технологий оказывает влияние на содержание функциональных обязанностей профессорско-преподавательского состава образовательных учреждений и уровень требований к профессиональной компетенции этой и других категорий работников, от которых во многом зависит качество образовательного процесса в системе профессионального дистанционного образования.

Представление учебного материала в электронных изданиях должно воспроизводить мысль преподавателя в виде образов. Иначе говоря, главное в технологиях дистанционного обучения, основанных на использовании персональных компьютеров, – визуализация мысли, информации, знаний.

К специальным средствам обучения, наиболее приспособленным для использования в составе телекоммуникационных (сетевых и информационно спутниковых) технологий дистанционного обучения, относятся: электронные мультимедийные учебники; мультимедиа-лекции и виртуальные лабораторные практикумы; компьютерные обучающие и тестирующие системы; видео лекции и ряд других электронных образовательных ресурсов.

Организационными формами обучения при использовании телекоммуникационных (сетевых и информационно-спутниковых) технологий дистанционного обучения могут быть: групповые консультации в

режиме теле видеоконференции с удаленной аудиторией; индивидуальные консультации и тесты с использованием телекоммуникационных средств в режимах «он-лайн» и «офф-лайн»; лекции «вживую» для распределенной удаленной аудитории в режиме теле видеоконференции; телекоммуникационные трансляции видео лекций в режиме «офф-лайн» для распределенных групп обучающихся; консультационные практикумы в режиме теле видеоконференций перед выполнением обучающимися виртуальных лабораторных работ.

Анализ приведенных выше средств и форм обучения в электронном обучении демонстрирует существенные различия между дистанционными и традиционными образовательными технологиями, что не может не сказаться на содержании общепедагогических функций преподавательского состава и особенностях подходов к подготовке преподавателей, участвующих в реализации процесса обучения в рамках различных моделей. Логично использовать определенные показатели для количественной оценки интегрального эффекта от выполнения общепедагогических функций преподавателей.

Показатели, которые, с одной стороны, непосредственно характеризуют степень организационно-методической поддержки самостоятельной работы обучающихся и являются реальными критериями для классифицирования и сравнения моделей, а с другой –

косвенно характеризуют уровень профессионально-методической компетенции преподавательского состава образовательного учреждения, привлекаемого к разработке образовательного содержания конкретных образовательных программ различного уровня, используются в качестве одного из оснований в квалитологической системе классификации моделей организации процесса обучения.

В интерактивной среде электронного обучения «преподаватель – носитель образовательной информации – обучающийся» может использоваться для решения дидактических задач способность активизации образного мышления обучающегося за счет использования технологий, активизирующих правополушарное, синтетическое мышление. В электронных изданиях представление учебного материала может воспроизводить мысль преподавателя в виде образов. Поэтому главное преимущество в технологиях дистанционного обучения, основанных на использовании компьютеров – возможность визуализация мысли, информации, знаний. К специальным средствам обучения, наиболее приспособленным для использования в составе телекоммуникационных (сетевых и информационно-спутниковых) технологий дистанционного обучения, относятся: электронные мультимедий-ные учебники; мультимедиа-лекции и виртуальные лабораторные практикумы; компьютерные обучающие и тестирующие системы;

видеолекции и ряд других электронных образовательных ресурсов.

Таким образом, создания локальных информационно-образовательных сред, программных средств учебного назначения позволяют сформулировать основные принципы перспективной информационно-образовательной среды открытого и трансграничного профессионального дистанционного образования (ИОС ОТПДО), которая обеспечивает эффективное формирование сетевых структур инновационной инфраструктуры отечественного образования:

- *универсальность*, т.е. интегрируемость в единое целое различных образовательных учреждений – от школ до университетов;
- *инвариантность* среды и технологий к уровню и профилю получения образования;
- *масштабируемость*, допускающая наращиваемость на различных уровнях – ресурсов, учебных заведений и т.д.;
- *открытость*, т.е. обеспечение совместимости с международными образовательными стандартами и техническими спецификациями;
- *технологичность* процессов создания, хранения и использования учебнометодических и иных ресурсов, обеспечивающих ведение учебного процесса через Интернет;
- *преемственность*, т.е. обеспечение возможности использования форматов и форм, используемых в системе образования (совместимость с библиотечными системами и системами документооборота);

- *равноправие и самостоятельность* всех учебных заведений и регионов в образовательной среде;

- *экономическая заинтересованность* всех участников образовательного процесса (физических и юридических лиц) и самокупаемость структур, ведущих учебный процесс в ИОС ОТПДО.

Сформулированные принципы приводят к идее о том, что перспективная информационно-образовательная среда открытого и трансграничного профессионального дистанционного образования может представлять собой совокупность равноправных региональных (отраслевых) информационно-образовательных сред и в некотором смысле являться развитием идеи, на

которых создавался Интернет, где общесистемными соглашениями (протоколами) объединено множество сетей со своей самостоятельной административной, технической и экономической политикой.

Предложенная модель развития электронного обучения в дистанционном образовании является основой и идеологией развития инновационной инфраструктуры системы образования и конкретизирует представления о базовых принципах и свойствах перспективной информационно-образовательной среды открытого дистанционного образования для формирования сетевых образовательных структур.

Литературы:

1. Johanes P., Lagerstrom L. Adaptive Learning: The Premise, Promise, and Pitfalls // Proceedings of the 124th ASEE Annual Conference and Exposition. 2017.
2. Kirschner P.A. Stop propagating the learning styles myth // Computers & Education. 2017. Vol. 106. P. 166–171.
3. Bernard R.M., Borokhovski E., Schmid R.F., Pickup D.I., Uptis R., Abrami P., ... & Jungert T. Twenty-first century adaptive teaching and individualized learning operationalized as specific blends of student-centered instructional events: A systematic review and meta-analysis // Review of Educational Research. 2015. Vol. 85. № 2. P. 275–314.
4. Azcona D., Hsiao I.H., Smeaton A.F. Personalizing computer science education by leveraging multimodal learning analytics // 2018 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE). IEEE. 2018. С. 1–9.
5. Курбатов В.И. «Homo informaticus» – человек информационной эпохи: характерологические черты / В.И. Курбатов, О.М. Папа // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки (научное электронное издание). – 2017. – № 1.
6. Игнатова Н.Ю. Образование в цифровую эпоху: монография / Н.Ю. Игнатова, С.В. Докучаев // Нижнетагильский технологический институт (филиал) УрФУ: Нижний Тагил – 2017. – С. 5.
7. Ларионова В.А. Цифровая трансформация университетов: заметки о глобальной конференции по технологиям в образовании EdCrunch Ural / В.А. Ларионова, А.А. Карасик // Университетское управление: практика и анализ. 2019 – 23 (3). – С. 130 – 135.

8. Корчагина И.В. Развитие «мягкой» компоненты инновационных экосистем опорных университетов / И. В. Корчагина. // Университетское управление: практика и анализ. – 2020. – Том 24. – № 1. – С. 106-118.
9. Кущева Н.Б. Современная цифровая образовательная среда в высшем образовании России / Н.Б.Кущева, В.И. Терехова // Проблемы современной экономики. – 2018. – № 1 (65). – С. 191-194.
10. Якубов М.С., Рузибаев О.Б. Концептуальная модель мониторинга многоуровневого процесса обучения. ТУИТ. Вестник. Том.1. Ташкент. 2010. с.103-110.
11. Якубов М.С., Зиядуллаев Д.Ш. Интеграция профессионального образования и производства: Региональный аспект// Образование через всю жизнь. Непрерывное образование в интересах устойчивого развития// 14-й международной конференции, выпуск 14, часть 1, Санкт-Петербург 2016 стр. 163-166.
12. Даминова Б.Э., Якубов М.С. Развития познавательной и творческой активности слушателей. Международная конференция “Актуальные проблемы развития инфокоммуникаций и информационного общества”. 26-27.06.2012. Ташкент. V секция. с. 631-636.
13. Даминова Б.Э., Якубов М.С. Проблемы защиты от внешних и внутренних угроз. Труды Северо-кавказского филиала Московского технического университета связи и информатики. Международная молодежная научно-практическая конференция СКФ МТУСИ «ИНФОКОМ-2013» 22 - 25апреля 2013 года. Ростов-на-Дону-2013.С. 306-308.
14. Якубов М.С., Юлдашев Д.Б., Кириакиди А.С., Даминова Б.Э. «СОМР» Программа для ЭВМ. Свидетельство № DGU 02660. Агентство интеллектуального собственности Республики Узбекистан, 14.12.2012 г.